

Malamai Da Ilimin Hisabi: Nazari Daga Kusfa Zariya

Isah Bala

Kwalejin Ilimi ta jihar kaduna, Gidan Waya, Kafanchan

Tsakure

Wannan bincike manufarsa ita ce, bibiyar ayyukan Malaman unguwar Kusfa na ilimin Hisabi da suka gabata da waƙanda suke raye, domin a fito da irin gudummuwar da malamai ke bayarwa ta fuskar ilimin Hisabi da rubuce-rubucensu na ilimin Hisabi da ayyukansu na malanta, waƙanda suka taimaka wajen bunkasa al'adun Hausawa. Binciken ya gano unguwar Kusfa ta samo sunanta ne daga Kwasfa wato magudanar ruwa. Har ila yau, binciken ya gano al'ƙaluman ilimin Hisabin da suke amfani da su, da abubuwan da suke koyarwa na bayar da gudummuwa da suka haɗa da, koyar da yanayin ilimin Hisabi da Adadi na Hisabi da Buruzan Hisabi.

Gabatarwa

Wannan bincike ya yi duba ne dangane da yadda addinin Musulunci ya haifar da samuwar ilimin Hisabi a ƙasar Hausa. Unguwar Kusfa tana ɗaya daga cikin waƙanda suka bayar da gudummuwa, wajen bunkasa da ci gaba da ɗaukakar al'umma da addini gaba ɗaya. Nazarin ya gudana ne don ya bayyana gudunmuwar Malaman Kusfa a fegen ilimin Hisabi da sauran aikace-aikacensu na ilimin Hisabi a ɓangaren bayar da magunguna domin samun waraka ga cututtuka na zahiri da biyan buƙatocin rayuwa.

Takaitaccen Tarihin Unguwar Kusfa

Kusfa unguwa ce a cikin garin zariya, da ke jihar kadunan Nijeriya. Tana yamma maso kudu a cikin garin zariya, tana da kimanin kilo mita biyar zuwa shida. Tana da titi da ya ratsa tun daga kofar gidan Bellon Gima har zuwa Azaran Dabuwa. Sannan akwai lunguna da saƙo a cikin unguwanninta. Asalin mazaunan farko su ne mutanen gidan Fulani da ke unguwar Kusfa ta Zariya. Sun taso ne daga ƙasar Futa-toro, wato daga can ƙasar Mali ta yanzu, suka bullo ta ƙasar Nijar suka biyo ta Sakkwato, suka zo Zariya tun fiye da shekara ɗari bakwai da suka wuce. Wannan kungiya na Fulani, sun zo kusfa ne a lokain unguwar ba ta da suna. Sun iske unguwar babu wani gida duk wurin daji ne, sai fadamu da ganyayyaki, sai suka kafa bukkokinsu guda uku. Daga cikin waƙanda suka zo akwai Malam Jabbo da Malam Muhammadu Dada tare da shanunsu. Kamar yadda aka zanta da Malam Saidu a ranar 10/4/23.

Bayan nan sai zuwan Malam Shitu Dan Abdurra'uf da yayansa Malam Yusuf, waƙanda asalin su Labarawa ne daga ƙasar Tunisiya. Sun zo Zariya ne a zamanin sarkin Zazzau Abdulkarimu, sarki na uku a daular Usmaniyya. Malam Shitu, shi ne mutum na biyu da ya tafi

yamma da gari kusa da wata rugar Fulani kuma kusa da wani kududdufi ya gina gidansa. Sunan da ake kiran wannan kududdufi shi ne, Kwasfa, wato magudanar ruwa daga nan ne unguwar kusfa ta samo sunanta. Kamar yadda aka ji daga Malam Abdurraufu a ranar 2/1/23.

Ma'anar Hisabi

Kamusun Hausa (2006) ya bayyana ma'anar Hisabi da cewa, ilimin da ya shafi lissafi da al'kalumna Larabci.

Hisabi shi ne lissafi a haɗa adadi kaza ko tara adadi ko rage adadi ya ba da wani adadi. A karkashin haka an fitar da wani ilimi da ya danganci Falaki, wato sanin sararin samaniya da sanin Taurari da sanin ilimin Aufaku, wato fitar da Hatima na cikin ayoyin Alkur'ani mai girma.

Ma'anar Ramli

Abin da ake nufi da Ramli shi ne, ilimi ne na neman sanin abin da ba a sani ba.

Ma'anar Aufaku

Abin da ake nufi da Aufaku shi ne, wata hanya ta daidaita adadi kowane iri, tare da shigar das hi cikin Hatima ba tare da maimaituwa ba.

Ma'anar Falaki

Abin da ake nufi da Falaki shi ne, ilimi ne na sanin sararin samaniya.

Kasar Zazzau ta shahara da manyan malamai masana ilimin Hisabi, tun daga Sarakuna irinsu Sarkin Zazzau Malam Aliyu Dansidi, da Sarkin Zazzau Malam Ibrahim, da Sarkin Zazzau Malam Jafaru Dan Isiyaku. Haka zalika, manyan Malamai irinsu Malam Sani Na Kofar Doka, da Malam Shehu wanda aka fi sani da Baba mai keke, da ke Limancin Kona, da Malam Saluhu Unguwar Juma.

Samuwar Ilimin Hisabi A Kusfa

Wannan ilimi na Hisabi ya samu ne a unguwar Kusfa Zariya shekaru masu yawa, amm babu wani hakikanin lokacin da za a iya bayyanawa. Malam Shitu Dan Abdurra'uf ya zo unguwarr Kusfa, ya bayyanar da ilimin Hisabi, fiye da akalla kimanin shekaru dari da hamsin. A lokacin da Malaman suka fara dogon nazari, sun yi tunanin fara yin shi da ajami, domin sauƙaƙawa al'umma. Sannan kuma a cikin 'ya'yan Malam Shitu, wanda ya shahara a ilimin Hisabi, kuma shi ne ya yadafa da bunkasashi a Kusfa ta wajen koyar da shi ga Malamai da dalibai. Bugu da fari, Malam Musan Wa'alamu shi ma ya bunkasa shi a unguwar Kusfa, saboda ya shahara a wannan fanmi na ilimin Hisabi, ta wajen koyar shi a cikin unguwar da garin Zariya, har ma da wasu wurare da sauransu. Malam Dan Asabe (15-3-2023).

Alkaluman Ilimin Hisabi

Idan aka ce alkalami ana nufin abin rubutu, to a ilimin Hisabi ana nufin Haruffan da Malaman ke amfani da su, wajen koyar da wannan ilimi wanda da su ake buga ko zana kowane adadi na abin da ake son a koya.

Al'ƙalumnun Hisabi da malaman Kusfa ke amfani da su, ga su kamar haka:

1	9	8	٨	D	٧	٤	M	<	I	Hisabi
ي	ط	ح	ز	و	هـ	ذ	ج	ب	ا	Larabci
Goma	Tara	Takwas	Bakwai	Shida	Biyar	Hudu	Uku	Biyu	ɗaya	Hausa
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Ingilishi

••	•9	•8	٨•	•٧	•٤	•	•<	Hisabi	
ق	ض	ف	غ	ص	ن	م	ل	ك	Larabci
ɗari	Chasa'in	Tamanin	Saba'in	Sittin	Hamsin	Arba'in	Talatin	Ashirin	Hausa
100	90	80	70	60	50	40	30	20	Ingilishi

•••	••9	••8	٨••	••٧	••٤	••	••<	Hisabi	
ش	غ	ظ	ذ	خ	ث	ت	س	ر	Larabci
Dubu	ɗari tara	ɗari takwas	ɗari bakwai	ɗari shidi	ɗari biyar	ɗari huɗu	ɗari uku	ɗari biyu	Hausa
1000	900	800	700	600	500	400	300	200	Ingilishi

Hanyar saukaƙa wa ɗalibi fihimtar haruffa, wato a ɗauko wasu gidaje a haɗa da wasu gidaje.

Misali

1	10	100	1000	Aiƙasha	اي ق ش
	2	20	200	Bakara	بكر
	3	30	300	Jalasa	جلس
	4	40	400	Damata	دمت
	5	50	500	Hanasa	هنث
	6	60	600	Wasaha	وسح
	7	70	700	Za'aza	ذعد
	8	80	800	Hafaza	حفظ
	9	90	900	Dalaga	طلغ

1. Aiƙasha

Alifun shi ne ke da adadin ɗaya, ya'un shi ke da adadin goma, kafun shi ke da adadin ɗari, shinun shi ke da adadin dubu. Wannan shi ne aka kira shi da suna A-i-ka-sha, wato ɗaya-goma-ɗari-dubu.

2. Bakara

Ba'un shi ke da adadin biyu, kafun shi ke da adadin ashirin, ra'un shi ke da adadin ɗari biyu. Wannan shi ne aka kira shi da suna Bakara, wato biyu-ashirin-ɗari biyu.

3. Jalasha

Jimun shi ne ke da adadin uku, lamun shi ke da adadin talatin, shinun shi ke da adadin ɗari uku. Wannan shi ne aka kira shi da suna Ja-la-sha, wato uku- talatin-ɗari uku.

4. Damata

Dalun shi ne ke da adadin huɗu, mimun shi ke da adadin arba'in, ta'un shi ke da adadin ɗari huɗu. Wannan shi ne aka kira shi da suna Da-ma-ta, wato huɗu -arba'in -ɗari huɗu.

5. Hanasa

Ha'un shi ne ke da adadin biyar, nunun shi ke da adadin hamsin, sa'un shi ke da adadin ɗari biyar. Wannan shi ne aka kira shi da suna Ha-na-sa, wato biyar -hamsin-ɗari biyar.

6. Wasaha

Wa'un shi ne ke da adadin shida, sinun shi ke da adadin sittin, khaun shi ke da adadin ɗari shida. Wannan shi ne aka kira shi da suna wa-sa-ha, wato shida-sittin-ɗari shida.

7. Za'aza

Zainun shi ne ke da adadin bakwai, ainun shi ke da adadin saba'in, zalun shi ke da adadin ɗari bakwai. Wannan shi ne aka kira shi da suna za-a-za, wato bakwai-saba'in -ɗaribakwai.

8. Hafaza

Ha'un shi ne ke da adadin takwas, fa'un shi ke da adadin tamanin, za'un shi ke da adadin ɗari takwas. Wannan shi ne aka kira shi da suna Ha-fa-za, wato takwas-tamanin- ɗari takwas.

9. Dalaga

Da'un shi ne ke da adadin tara, lu'un shi ke da adadin casa'in, ga'un shi ke da adadin ɗari tara. Wannan shi ne aka kira shi da suna Da-la-ga, wato tara-casa'in-ɗari tara.

Wadannan wasu hanyoyi ne daga ciki hanyar da malaman ke amfani da su wajen koyar da wannan ilimi na Hisabi. Sannan kuma, da su ake buga al'ƙaluma na kowane adadi na abin da ake son a koya a iya. Ga wasu rubuce-rubucensu na Hisabi.

Wasu Littafan Ilimin Hisabi Na Malaman Kusfa

1. Littafin Al-misbah (Misbahu) المصباح

Wannan Littafi ne da Malam Wa'alamu ya rubuta. Shi wannan littafi ba a dɓabba'a shi ba. Littafin yana magana ne bisa ilimin Hisabi da ilimin Falaki da kuma Buruzai. Haka kuma, littafin ya kunshi fasaloli ne har guda goma sha tara. Ya yi bayani bisa tarihin rayuwar Annabi Muhammadu Salahu alaihi Wasallama, tun daga haihuwarsa har ya zuwa aiko shi a matsayin Manzo. Haka kuma, ya taɓo maganar Isra'i (Tafiyar dare) da Mi'iraji (Hawa sama) wanda Manzon ya yi. Bugu da kari, littafin ya yi bayani a kan ilimin Hisabi inda ya taɓo lokuta da watanni da shekara da abubuwan da suke faruwa a tsakaninsu da yanayinsu da abubuwan lura a cikinsu. Haka kuma, ya yi bayani dangane da Buruzai inda ya duba Manazilu (masaukai) da zanguna da yanayinsu da yanda sukan kasance. Daɗin daɗawa, ya kawo zantuttuka dangane da wasu muhimman lokuta da ranaku da abubuwan nusarwa, har ma da bayanin munanan ranaku da ya kamata a kiyaye, sai Hatima.

2. Littafin Al-Iktibas Fi Mabadil Aufaku Wal Asas

"إقتباس في مباد الأوفاقى والأساس"

Wato wani haske cikin mafarin sanin ilimin Aufaku da asalinsa. Wannan littafi wanda ba a buga shi ba, Malam Ahmad Mukhtar Sa'adu ne ya rubuta shi. Kamar yadda sunan littafin yake ishara, littafin ya kunshi abubuwa ne da suka hada da: Tarihin rayuwar marubucin da bayani a kan Hatimi inda ya yi bayani sosai dangane da yadda za a fitar da Hatimi Musallasi (mai rijiya uku) da Murabba'i (mai rijiya huɗu) da Muhammasi (mai rijiya biyar). A karshe sai ya kawo bayani dangane da sirrin Hatimi da dɓabi'o'.

Malaman Ilimin Hisabi Na Kusfa Zariya Da Ayyukansu

Bayanai ya gabata cewa, unguwar Kusfa ta tumbatsa da manyan masana ilimin Hisabi, kamar yadda aka ba da misalai waɗansu daga cikin bayanai na samuwar ilimin Hisabi a Kusfa. Unguwar Kusfa ɗaya ce daga cikin manyan unguwanni na Zariya, suma sun sami albarka ta samuwar malamai da suka shahara a fagen ilimin Hisabi kamar haka.

i. Malam Musan Wa'alamu

Malam Musa dan Malam Wa'alamu jikan Malam Shitu Dan Abdurra'uf, ya yi shekara hamsin da takwas (58) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi da Aufaku a wurin mahaifinsa malam Wa'alamu. Ya karantar da ilimin Hisabi a Kusfa a gida mai Lamba N0 (11), ya shekara ashirin da bakwai yana karantar da ilimin Hisabi. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai malam

Sa'idu Sharifi da malam Lawal na Inna. Gudunmawarsa a fagen magani a zamaninsa, suna bayar da maganin da ake hada shi da itatuwa, kamar Gardaye da Kirya da Shirinya da Sandar Mayu. Ana hada wadannan itatuwa tare da ayar Kur'ani, Kulliya Ayuhal Kafirun. Duk ciwon da ake fama da shi, zai warke da yardarm Allah. Haka kuma, yana rubuta Kula'uzu Birabbil Falaki da kulauzu Birrabinnas a sha, domin kunburin jiki ya warke. In an zo wurinsa da bukatsuwa, yana daga buzu ya kan dibi kasar buzun ya bayar a matsayin magani. Kamar yadda aka tattauna da malam Abdurra'uf a ranar (5/08/2019).

ii. Malam Lawal Na Tamarmatu

Malam Lawal da ne ga Malam Haruna, ya yi shekara casa'in da biyar (95) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi da Aufaku da Falaki a wurin Malam Musan Wa'alamu. Ya karantar da ilimin Hisabi da Falaki, a zauren gidansa da ke Kusfa+ a gida mai Lamba N0 (226), ya shekara saba'in yana karantar da ilimn Hisabi da Falaki. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai, malam Hassan da malam Yahuza, ya rasu ranar 10/04/1993. Gudunmawarsa a fagen maganin gargajiya a zamaninsa, shi ne yana bayar da maganin ciwon ido Ana hada Tutiyal Hindu da Suga, da bakin Tozali da Sablyamal da kwallon Aduwa da kunfar maliya, a dake su a yi garinsu, a rika shafawa a idon, lokacin da za a kwanta. Za a sami sauKI da izinin Allah. An sami bayani daga tattaunawar da muka yi da Abdulkarim a ranar (30/12/ 2019).

iii. Malam Baba Baga -baga

Malam Baba da ne ga Malam Sabitu, ya yi shekara saba'in (70) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi da ilimin Falaki a wurin Malam Lawal Na Inna, ya yi bita wurin Malam Lawai Kaya. Ya karantar da ilimin Hisabi a zauren gidansa da ke Kusfa a gida mai Lamba (No 60), ya shekara a kalla hamsin yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Ramli da ilimin Aufaku. Daga cikin dalibansa akwai, Malam Mu'aruf Kofar Kona da Malam Husaini Saminaka. Gudunmawarsa a fagen magani a zamaninsa. ita ce, mai ciwon Jinnu, a rubuta Ayatul Kursiyu adadin Haruffanta ko kalmominta kafa goma sha a shafe jiki, za a sami waraka da yardar Allah. An sami bayani daga tattaunawa da Adamu Ubale a ranar (15/3 2010).

iv. Malam Ummaru Dogo

Malam Umaru da ne ga Malam Dayyabu, ya yi shekara tamanin da shida (86) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi wurin mahai finsa da wurin Malam Lawal na Inna. Ya karantar da ilimin Hisabi a zauren gidansa da ke Kusfa a gida mai Lamba (No 155), ya shekara hamsin yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Aufaku da ilimin Falaki. Daga cikin dalibansa na ilimin

Hisabi akwai, Malam Magaji Makauta da Malam Sani na gidan Malam mai Casa'in. Ya rasu ranar 2/07/2001. Gudunmawarsa a fagen magani a zamaninsa, ita ce bayar da maganin warware sihiri. Ana rubuta wannan ayar Kur'ani Famallahu Alaina wawala'ana azabul sahim, kafa saba'in da uku, a hada da itacen sassaken baƙin faro, tare da rubutun a sha, za a sami waraka da yardar Allah. An sami bayani a tattaunawar da aka yi da malam Dan'asabe a ranar (15/02/2019).

v. Malam Lawal Na' inna

Malam Lawal Dan Malam Ibrahim ya yi shekara casa'in da biyar (95) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi a wurin Malam Musa da wurin mahaifinsa Malam Ibrahim. Ya karantar da ilimin Hisabi da ilimin Ramli da ilimin Aufaku a zauren gidansa da ke Unguwar Kusfa a gida mai Lamba (N0 11), ya shekara a kalla sittin yana koyar da ilimin Hisabi da Ramli, da Aufaku. Daga cikin dalibansa akwai Malam Tanko Abidi da Alkalin Kangiwa. Ya rasu a shekarar (1980). Gudunmawarsa a fagen magani a zamaninsa, shi ne, ya kware wajen bayar da fahami na maganin karatu da Jinnu, yana amfani da ayar Kur'ani na Yaman Azaharal Jamilu Wasataral Kabiha. Akan hada da kare-karen Isimi da ake tasarrafi da su. Ya kware ta bangaren ilimin Aufaku, a kan abin da in an yi sata za a dawo da shi. Yana hada ayar Kur'ani ya fitar da Hatimi ya bayar. Da yardar Allah bukata za ta biya. An sami bayani a tattaunawar da muka yi da malam Ukashatu, ya fada mini a ranar (12/2/2020).

vi. Malam Abdulkarim Salahu

Malam Abdulkarim Dan Malam Salahu, mai shekara hamsin (50) a duniya, ya yi karatun ilimin Hisabi a wurin Malam Lawal na Tamarmatu da mahaifinsa Malam Salahu. Ya karantar da ilimin Hisabi da Aufaku da Ramli da Falaki a zauren gidansa da ke Kusfa a gida mai lamba (No. 334), ya shekara ashirin da biyar yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Falaki. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai, Malam Hassan Igabi da Malam Sabi'u Unguwar Iya Zariya, yana karantarwa har yanzu a zauren gidansa. Gudunmawarsa a fagen magani ita ce yana bayar da maganin shawara, a kan hada Zinzina da Marga da Huntu, da Tafashiya da wasu ayoyi na Alkur'ani, su ake dafawa ana sha. Da yardar Allah za a sami waraka, idan aka bi wannan hadi, an sami bayani da aka tattauna da shi a ranar (09/02/2020).

vii. Malam Habibu Shehu Ja'iz

Malam Habibu dan Malam Safawanu, ya yi shekara sittin (60) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi da ilimin Aufaku, da ilimin Falaki a wurin Malam Baba. Ya karantar da ilimin Hisabi

da ilimin Aufaku a zauren gidansa da ke Unguwar Kusfa a gida mai Lamba (No 92), ya shekara talatin (30) yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Ramli da ilimin Falaki. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai, Sheik Malam Tujjani Halifa Zariya da Malam Baba Ghana. Ya rasu a ranar 2014. Gudunmawarsa a fagen magani a zamaninsa, ita ce, ga mace mai nakuda, za a rubuta Bismillahi Rahamani Rahim kafa goma sha tara a allon kasa, sai a tattara kasar a zuba a kofi, in ya kwanta a ba ta ruwar ta sha. Za ta haihu cikin gaggawa da izinin Allah. An sami bayani a tattaunawar da muka yi da Sa'adu a ranar (7/3/2020).

viii. Malam Adamu Ubale

Malam Adamu dan malam Shitu, mai shekara arba'in da bakwai (47) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi wajen Malam Baba. Yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Aufaku a zauren gidansu da ke Unguwar Kusfa a gida mai Lamba (No 300). Ya yi shekara goma sha biyar yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Aufaku. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai, Malam Shehu da ke garin Kaduna da Malam Isa Zariya, yana karantarwa har yanzu. Gudunmawarsa a fagen magani ita ce, ga mai fama da wata damuwa, a karanta Fatiha bayan kowace Salla kafa sittin da shida, Allah zai yaye tsananin da ake ciki. Haka kuma, a rubuta wannan sirri na Fatiha kafa arba'in da daya a sha a shafe jiki, za a sami waraka da yardar Allah. An sami bayani daga tattaunawa da shi a ranar (15/03/2019).

ix. Malam Lawal Kaya

Malam Lawal dan Alhaji Shitu Baban Rajau, ya yi shekara tamanin (80) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi a wurin Malam Lawal na Tamarmatu. Ya karantar da ilimin Hisabi da ilimin Falaki da ilimin Aufaku a zauren gidansa da ke Unguwar Kusfa a gida mai Lamba (No. 66). Ya yi shekara talatin da biyar yana karantar da ilimin Hisabi. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai, Malam Bello Nasarawa da Malam Sama'ila Maska. Ya rasu a ranar 16/10/2011. Gudunmawarsa a fagen magani a zamaninsa ita ce, a rubuta Ayatul Kursiyu tafar kafan, wato a yayyanke kafa bakwai tare da hatiminta, a ba masu bugun Jinnu. Za su sha tsawon sati daya, da yardar Allah za a sami waraka. Ga mara lafiya a rubuta Suratul Yasin kafa uku tare da kaucin tsamiya a dafa a rika sha, ana shafe jiki. Yana maganin dukkan cuta na jiki da izinin Allah. A cewar Bashir yayin tattaunawa da shi, ya fada mini a ranar (10/02/2020).

x. Malam Ibrahim Jodi

Malam Ibrahim, da ne ga Malam Muhammadu Bashir, mai shekara hamsin (50) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi a wurin Malam Umbaru Dogo da Malam Salahu. Yana karantar da

ilimin Hisabi da ilimin Aufaku a zauren gidansa da ke Unguwar Kusfa a gida mai Lamba (No 140). Ya yi shekara ashirin yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Aufaku. Daga cikin almajiransa na ilimin Hisabi, akwai Malam Ukashatu da Malam Idris Kalashe, yana karantarwa har yanzu a zauren gidansa da ke Unguwar Kusfa. Gudunmawarsa a fagen magani ita ce, yana da kwarewa wajen zana Hatimi a bayar da magani ga kowace damuwa. Yana amfani da Isimin Allahu, a zana a kasa a bayar mace ta sha, a haihu cikin kankananin lokaci da taimakon Allah. An samu bayani daga tattaunawa da Ukashatu a ranar (12/12/2020).

xi. Malam Ghali Ahmad

Malam Ghali da ne ga Malam Ahmadu Bakanike, mai shekara hamsin da tara (59) a duniya. Ya yi karatun ilimin Hisabi a wurin Malam Baba Baga-baga, da wurin Malam Umaru. Yana karantar da ilimin Hisabi da ilimin Falaƙi da ilimin Aufaku a zauren gidansa da ke Unguwar Kusfa a gida mai Lamba (No. 176). Ya yi shekara goma yana karantar da ilimin Hisabi. Daga cikin dalibansa na ilimin Hisabi akwai, Malam Yusuf da Malam Murtala Jushi, yana karantarwa har yanzu. Gudunmawarsa a fagen magani ita ce, yana bayar da magani, in mace ta ki yarda da mijinta. Za a rubuta Jauharatul Kamali, Salati ne na ‘yan Dariƙar Tijjaniya, kafa tara a wanke a hada da turare, a sha a shafe jiki. Za ta juyo gare shi da yardar Allah. Kamar yadda muka tattauna da shi a ranar (21/02/2019).

Kammalawa

Wannan nazarri ya tattauna ne a kan gudunmuwar Malaman Kusfa Zariya a fagen ilimin Hisabi ga al’uma. An bayyana tarihin unguwar Kusfa da samuwar ilimin Hisabi, da malamanta a Kusfa. Bugu da kari, an kawo irin littattafan ilimin Hisabin waƙanda Malaman suke amfani da su da gudummuwar da suka bayarwa ta fannoni mabambanta. Sannan, an yi bayanin alkaluman Hisabin da suke amfani da su, da koyar da sanin adadi da yanayi, da buruzai da sauransu. A karshe aka kammala sai manazarta. Binciken ya nuna cewa Malaman unguwar Kusfa suna bayar da gagarumar gudummuwa musamman a fagen kiwon lafiya, domin samar da magani warakar cututtuka, da biyan bukatocin rayuwa.

Manazarta

- Adamu, A.T. (2012) “Bugun kasa A Al’ummar Hausawa”. Kudin PhD,
Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya, Kano. Jami’ar Bayero.
Al’Mustapha, (2009) “Ilimin Hisabi A Kasar Hausa” Kudin B.A Sashen
Nazarin Harsunan Afirka da Al’adu, Zaria. Jami’ar Ahmadu

Bello.

Alhassan, H (1994) “Yadda ake Hisabi a Kasar Hausa”. Takardar da aka gabatar a C.I.S Jami’ar Usman Danfodiyo Sakkwato.

Bala, I. (2011) “Gudunmuwar Malaman Kusfa Zariya A Fagen Ilimi da Magunguna ga Al’ummar Hausawa”. Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami’ar Usman Danfodiyo, Sakkwato.

Bunza, A.M (2011) “Tsubbu A Kasar Hausa Jiya da Yau”. Sani S (Elite) Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya da Hikimomin Al’umma, Kano. Jami’ar Bayero.

Garkuwa, B.G (2007) Unguwannin Birnin Zariya da Tarihin su. Kudun B.A Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya. Jami’ar Ahmadu Bello.

Maryam, A. (1996) “Mata Da Bukatun Tsubbu”. Kundin” M.A. Sashen Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero Kano.

Musa, S. (1995) “Malami A Kasar Hausa”. Paper Presented at Fith International Conference, Organized by Centre for the Study of Nigerian Languages Bayero University, Kano.

Sani, J.M. (2017) “Gudunmuwar Malaman Aufaku Ta Hanyar Magungunan Hausa”. Takardan da aka Gabatar a Taron kara wa Juna Sani a Duniya A Cibiyar Binciken Harsunan Nijeriya, Fassara da kuma Hikimomin al’umma, ta Jami’ar Bayero, Kano.

JERIN SUNAYEN MUTANEN DA AKA YI HIRA DA SU

Lamba	Suna	Shekara	Rana	Waje	Lokaci
1	Malam Abdurra’uf	55	2/1/2023	No. 11 Unguwar Kusfa Zariya	8:00 na safe
2	Malam Abdulkarim Salahu	60	5/2/2023	No. 226 Unguwar Kusfa Zariya	10:00 na safe
3	Malam Adamu Ubale	57	10/3/2023	No. 60 Unguwar Kusfa Zariya	10:00 na safe
4	Malam Dan Asabe	55	15/3/2023	No. 155 Unguwar Kusfa Zariya	2:00 na rana
5	Malam Ukasha	60	20/3/2023	No. 12 Unguwar Kusfa Zariya	4:00 na yamma
6	Mala.m Sa’adu Shehu	45	10/4/2023	No. 92 Unguwar Kusfa Zariya	10:00 na safe
7	Malam Bashir Lawal	45	15/5/2023	No. 66 Unguwar Kusfa Zariya	7:00 na safe
8	Malam Ghali Ahmad	60	18/5/2023	No. 176 Unguwar Kusfa Zariya	10:00 na safe